

AYDAR-ARNASOY SUV OMBORIDAGI SUV VA SUV OLDI QUSHLARI TUR TARKIBI, OZIQ RATSIONI

Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika
Universiteti dotsenti

Ismoilova Sumbula Bobosher qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti
Biologiya yo'nalishi
4 kurs talabasi

Annotatsiya: Aydar-Arnasoy suv ombori Jizzax viloyatining ekoturistik manzillaridan biri hisoblanadi. Aydar-Arnasoy ko'llar tizimida baliqlarning 28 turi, suvda xam quruqlikda yashovchilarning 3 turi, sudralib yuruvchilarning 24 turi, qushlarning 126 turi xamda sut emizuvchilarning 5 ta turi yashaydi. Aydarko'l Nurota to'g'i etaklari va Qizilqum bag'rida joylashganligi hududning hayvonot dunyosini xilma-xilligini ko'rsatadi.

Tayanch tushunchalar: Aydar-Arnasoy suv ombori, qushlar, bioxilma-xillik, tur tarkibi.

Abstract: Aydar-Arnasoy reservoir is one of the ecotourism destinations of Jizzakh region. 28 species of fish, 3 species of aquatic and terrestrial animals, 24 species of reptiles, 126 species of birds and 5 species of mammals live in the Aydar-Arnasoy lake system. The fact that Aydarkol is located at the foot of Nurota mountain and Kyzylkum valley shows the diversity of the animal world of the area.

Key words: Aydar-Arnasoy reservoir, birds, biodiversity, species composition.

Bioxilma-xillik-jamyatning iqtisodiy, ekologik va madaniy estetik ehtiyojlarini qondirishning dolzarb va salohiyatli resursi hisoblanadi. U bo'lmasa jamyatning barqaror rivojlanishi mumkin emas. Aydar Arnasoy suv ombori — Mirzacho'l bilan Sharqiy Qizilqum tutashgan joyda-gi ko'llar. Shimoli-sharqdan janubi-g'arbga cho'zilgan tektonik botiqda. Ko'llar tu-bining mutlaq

balandligi 250 m chamasida. Ko‘llar vujudga kelgunga qadar uning o‘rni geomorfologik jihatdan Qizilqum kabi eol qum relefidan iborat bo‘lgan. Pastqamliklarni esa sho‘rxok va mayda ko‘llar egallagan.

Arnasoy, Tuzkon va Aydar ko‘llari o‘zaro birlashib, ularning umumiy yuzasi 370 ming gektarga, uzunligi 250 kilometr, o‘rtacha kengligi 26 kilometr gacha yetgan. Eng chuqur qismi 30 metrni, o‘rtacha chuqurlik 7 metrni, suv hajmi 2006 yilda 42,1 mlrd metr kubni tashkil etgan. «Aydarko‘lga har yili qishlash uchun yanvar-mart oylarida 400 ga yaqin, shulardan 13 turdagi xalqaro va 24 turdagi O‘zbekiston «Qizil kitob»iga kiritilgan qushlar uchib kelgan. Biroq, bu ham ilmiy doiralarda tan olingan, dunyo genofond, biologik turlar va shakllantiradigan ekotizimlar nuqtayi nazaridan tezlik bilan yanada bir xillashib boryapdi. Respublikamizda sun‘iy suv havzalaridagi suv va suv oldi qushlarining ekologiyasi tarqalish strukturasi adabiyotlarda atroflicha yoritilmagan edi. Oxirgi yillardagi ma‘lumotlar bu bo‘shliqlarni ancha to‘ldirdi desak bo‘ladi. Qushlar turining xilma-xilligini ta‘minlashda uchib o‘tuvchi qushlarni ovqatlanishi dam olishi uchun bu yerda imkoniyat mavjudligidir. Suv-botqoqlik hududlar to‘g‘risidagi konvensiya

Mamlakatimiz ushbu konvensiyaga 2001-yilda qoʻshilgan boʻlsa qisqa vaqt ichida bioxilma-xillikning muhimligini oʻzida aks ettirdi. Biologik xilma-xillik ham jahon hamjamiyati uchun, ham har bir davlat uchun muhim hayotiy manba hisoblanadi.

Aydarkoʻlning togʻ etagidagi janubiy qirgʻoqlari ancha tekis va suv osti yon bagʻirlari nisbatan tikroq, shimoliy qirgʻoqlari notekis va qiya, orol va yarim orollar mavjud. Aydarkoʻlning shimoliy qismi ancha sayoz, oʻrtacha chuqurligi 10-12 m, chuqur joylari 26-30 m, ayrim joylarda chuqurlik 40 m gacha yetadi. Aydarkoʻl va Tuzkon koʻllari Mirzachoʻlning shimoliy qismida joylashgan. Bu sunʼiy hosil boʻlgan suv havzalari yil sayin kengayib, qumliklar va oʻz yoʻnalishidagi tuproqlarni suv bilan bosib bormoqda. Koʻl choʻl sistemasida joylashgan suv havzasi, suvlikning nisbatan chuqur emasligi va atrofdagi tiriklik dunyosi uchun yagona manba hisoblanganligi sababli “Ramsar” konvensiyasiga kiritilgan. Shu boisdan hozirda ushbu koʻldan koʻplab migrant qushlarni dam olish va oziqlanish davrida koʻplab sonda uchratish mumkin. Hozirda Aydarkoʻl atrofidagi qamishzorlarda, orollarda katta qoravoylarning minglab jufti uya qurib koʻpayadi. Kuzatishlar davomida kichik qoravoylar koʻlda yil fasllarining deyarli hamma davrida uchraganligi sababli ham bu galalarda kichik qoravoylarning ham uyalari bor. Oqqush - gʻozsimonlar turkumining oʻrdaklar oilasiga mansub tur. Maqomi boʻyicha zaif, kamyob, Oʻzbekiston Qizil kitobiga kiritilgan, shimoliy Palearktika turi. Oʻzbekistonda uchrash xususiyati boʻyicha uchib oʻtuvchi va qishlovchi tur sanaladi. Tekislikdagi suv havzalari va Orol dengizining janubiy qismida uchib oʻtishda, Janubiy Surxon suv ombori, Tuzkon va Aydar koʻllarida qishlashda uchraydi. Bahorgi migratsiyasi fevral-aprel oylarida kuzatilsa, kuzgi migratsiyasi oktyabr, noyabr oylarida amalga oshadi. Qishlash muddati dekabr, fevral oylariga toʻgʻri keladi. Bu davrda ular yirik suv havzalarning oʻsimliklar gʻuj boʻlib oʻsgan joylarini xush koʻradi.

Qiyqirdoq oqqushlar suv havzalarida suv oʻtlari va suv umurtqasizlari bilan oziqlanadi. Ovlash taʼqiqlangan. Sudochʻe, Qoraqir, Tuzkon, Dengizkoʻl suv

havzalarida tashkil etilgan buyurtmaxonalarda muhofazaga olingan. Aydar - Arnasoy ko'llar tizimining shakllanishiga nazar tashlasak, Haydarko'l (Haydar ko'li va Aydar ko'li deb ham ataladi) Nurota tizmasining shimoliy etagidagi ko'ldir. Aydar - Arnasoy ko'llar tizimi (keyingi o'rinlarda - ko'llar tizimi) XX - asrning o'rtalarida paydo bo'lib, asosan Qli daryosi suvlaridan to'yingan. Uning Tuzkon qismidan tuz olingan. Keyinchalik Mirzacho'l yerlarini o'zlashtirish natijasida rivojlanib borgan. Ayniqsa, 1957 - yilda Markaziy Mirzacho'l kollektori, shuningdek, 1965 - yilda Chordara suv omborining qurilishidan so'ng uning suv rejimida katta o'zgarishlar kuzatilgan. Ko'llar tizimining asosiy suv manbai Jizzax va Sirdaryo viloyatlari hududlaridan kollektor - drenaj va sel - toshqin suvlarini olib chiqib ketuvchi Markaziy-Mirzacho'l, Chegaraviy, Oqbuloq kollektorlari hamda Qli daryosi suvlaridan, shuningdek, Chordara suv omboridan Arnasoy suv ombori orqali tushadigan suvlardan iborat. Aydar-Aranasoy ko'llar tizimida baliqlarning 28 turi, suvda hamda quruqlikda yashovchilarning 3 turi, sudralib yuruvchilarning 24 turi, qushlarning 400 turi hamda sutemizuvchilarning 5 ta turi yashashi aniqlandi. Bu yerda yashovchi qushlarning 13 turi Xalqaro "Qizil kitob" ga, 24 turi O'zbekiston "Qizil kitob" ga kiritilgan. Aydar - Arnasoy ko'llar tizimidagi suv sathining o'zgarishi bu tabiat mo'jizalariga ta'sir qilmasdan qolmaydi. Umumiy sonda 29 turdga mansub 4 700 dan ortiq qushlar qayd etildi, ular orasida oqko'z, jingalak saqoqush, baqiroq oqqush va vishildoq oqqush kabi kamyob va xavf ostida bo'lgan turlari bor. Bu qushlarning iqtisodiy va ekologik ahamiyati juda katta bo'lib, ko'lning biosistemasini saqlashda o'ziga xos ahamiyatga ega. Suv sathining kamayishi va ko'l atrofida turistik agrozonalarining ko'payishi bu noyob qushlar arealini kamayishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI

1. F.A Fayziyeva, F.A Nazarova. Bioecology and useful properties of papaya or melon tree. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11 (3), 1778

2. Хайитов Ёзил Косимович, Тошбеков Нурбек Ахмадович, Јумаева Тозагул Аъзамовна. The Formation of Water Collector-Resources Drainage "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 May 2023 / Volume 4 Issue 5 www.openscience.uz / ISSN 2181-0842 264 Network of Zarafshan Oasis and the Questions of Recycling. TEST Engineering & Management, 27380 – 27385.

3.F.A Nazarova. ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКИ. Молодежь в науке и культуре XXI в.: материалы междунар. науч.-127

4. F.A Nazarova, O. Jabborova. Protection of Atmospheric Air and its Role in Nature. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF THEORETICAL & APPLIED SCIENCES 2 (10),

5. "Science and Education" Scientific Journal. Aydar-Arnasoy ko'llar tizmida suv sathining o'zgarishi natijasida bioxilma-xillik arealini torayishi

Z.Z.Yaxshiyeva F.M.Nurmamatova

Internet ma'lumotlari

www.wikipedia.org

www.ziyouz.net

www.ziyouz.net